

Azərbaycan nümayəndəsinin XI Beynəlxalq Qaz Konqresində iştirakı

(Moskva, 1970)

Aydin A. Əlizadə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu

ORCID: 0000-0002-1137-947X

Xülasə

Bu işçi materialda XI Beynəlxalq Qaz Konqresinin (Moskva, 9–13 iyun 1970-ci il) rəsmi sənədləri əsasında Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Baş Qaz İdarəsinin (Az. SSR Nazirlər Soveti Baş Qaz İdarəsi) rəisi Abutalıb Mir Ağa oğlu Abdullayevin (Sovet sənədlərində Абуталыб Мирагаевич Абдуллаев / Abutalıb Mirağayevich Abdullayev) bu beynəlxalq elmi-texniki forumda iştirakının xarakteri təhlil olunur. Abdullayevin müstəsna olaraq inzibati-ekspert qismində çıxış etdiyi [1967-ci il Hamburq konqresindən](#) fərqli olaraq, o, Moskvada artıq D seksiyasının rəsmi məruzəsinin həmmüəlliflərindən biri kimi iştirak etmişdir. Araşdırma göstərir ki, statusun bu cür dəyişməsi həm IGAT-1 layihəsinin işə salınmasından sonra sovet qaz sistemində Azərbaycanın strateji mövqeyinin yüksəlməsini, həm də Abdullayevin ittifaq səviyyəsindəki şəxsi peşəkar nüfuzunu əks etdirirdi.

Giriş: Moskva konqresi Hamburq trayektoriyasının davamı kimi

Beynəlxalq Qaz İttifaqının (IGU) egidası altında 9–13 iyun 1970-ci il tarixlərində Moskvada keçirilən XI Beynəlxalq Qaz Konqresi Hamburq forumunun (1967) məntiqi davamı oldu. Məhz Hamburq konqresində SSRİ nümayəndəsi A. İ. Sorokin 1967–1970-ci illər üzrə üçillik dövr üçün IGU-nun Prezidenti seçilmişdi [1] — və məhz onun sədrliyi ilə təşkilat Moskvaya köçdü. Sovet İttifaqı həmin dövrdə global qaz sənayesinin təkə ev sahibi kimi deyil, həm də mübahisəsiz peşəkar lideri qismində çıxış edirdi.

Konqres dönüş nöqtəsin dövründə keçirilirdi. 1970-ci ildə İrənin IGAT-1 qaz kəmərinin sınaq buraxılışı həyata keçirildi, onun son nöqtəsi isə Azərbaycan-İrən sərhədindəki Astara şəhəri idi. Qaz kəmərinin rəsmi açılışı 1970-ci ilin oktyabrında baş tutsa da [12, p. 40], konqresin keçirildiyi vaxta qədər Azərbaycan ərazisində İrən qazının qəbulu üçün infrastrukturun hazırlanması artıq tam sürətlə davam edirdi. Bu, respublikanı Gürcüstan və Ermənistan üçün regional qaz təchizatçısından SSRİ-nin qaz "svop strategiyası"nın əsas elementini təmin edən strateji tranzit qovşağına (habına) çevirirdi. Elə həmin il Essendə SSRİ və AFR arasında Qərbi Avropaya sovet qazının ixracı erasının əsasını qoyan tarixi "Qaz — Boru" sazişi (Erdgasröhrengeschäft) imzalandı [2]. Azərbaycanın qaz nəqliyyatı sistemi bu konstruksiyada mərkəzi yer tuturdu: məhz onun vasitəsilə İrən qazı sovet şəbəkəsinə daxil olur, bununla da Avropa alıcıları Sibir qazı ilə təmin edilirdi [3].

Abdullayev üçün Moskva konqresi bu səviyyəli ikinci beynəlxalq forum idi. Hamburqdakı X konqresdə (1967) o, SSRİ-nin rəsmi nümayəndə heyətinin üzvü kimi fərdi məruzə ilə çıxış etməyən inzibati-ekspert qismində iştirak etmişdi [4, p. 119]. Moskvada isə onun statusu prinsipial şəkildə dəyişdi.

İştirakın institusional çərçivələri: nümayəndə heyətinin üzvündən məruzəçiyə doğru

Konqresin rəsmi proqramı Abdullayevin D bölməsində — “Qazın paylanması” — D3 hesabatının həmmüəllifi kimi iştirakını qeyd edir. Məruzənin tam adı: “Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın qazlaşdırılmasının xüsusiyyətləri” idi. Həmmüəlliflər qismində Q. N. Bardzimov, K. A. Demidov və R. Q. Melikyan (hamısı — SSRİ) çıxış etmişdilər. Rəsmi məruzələr siyahısında Abdullayevin adı birinci yerdə dayanır: A. M. Abdullayev [5, məruzə D3].

Bu məqam prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Sovet elmi mədəniyyətində həmmüəlliflərin ardıcılığı, bir qayda olaraq, ya elmi töhfəni, ya da inzibati statusu əks etdirirdi. Respublika Baş Qaz İdarəsinin rəisinin eyni vaxtda hər üç Cənubi Qafqaz respublikasına həsr olunmuş məruzənin müəllifləri siyahısına rəhbərlik etməsi, Azərbaycanın regional qaz sisteminin aparıcı həlqəsi kimi tanınmasından xəbər verir ki, bu da onun IGAT-1 layihəsindəki roluna tamamilə uyğun gəlirdi.

Abdullayevin şəxsi arxivindən olan konqres iştirakçısının kartı və dəvətnamə sənədləri onun SSRİ-nin rəsmi nümayəndə heyətində tamhüquqlu üzvlüyünü təsdiqləyir (Bax: Əlavələr). İştirakçının qeydiyyat nömrəsi — 2000, ölkəsi — SSRİ-dir. Seksiya iclaslarından əlavə, o, SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi və SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Elmi-Texniki Cəmiyyəti adından Kreml Qurultaylar Sarayında keçirilən rəsmi qəbula (13 iyun 1970-ci il), həmçinin SSRİ Nazirlər Soveti Dövlət Elm və Texnika Komitəsi tərəfindən konqresin açılışı münasibətilə təşkil olunmuş qəbula (9 iyun 1970-ci il) dəvət edilmişdi. Amerikanın "Rockwell Manufacturing Company" şirkətinin prezidenti A. Klark Doqertiden "Rusiya" mehmanxanasında keçirilən qəbula (10 iyun 1970-ci il) gələn fərdi dəvətnamə xüsusi diqqətə layiqdir — bu, Abdullayevin beynəlxalq işgüzar ünsiyyət iştirakçılarının dairəsinə daxil edildiyinin sübutudur.

D3 məruzəsi Azərbaycanın qaz strategiyası kontekstində

D3 məruzəsi konqresin əsas tematik bölmələrindən biri olan D seksiyası (IGU-nun Qazın paylanması üzrə komitəsi) çərçivəsində təqdim edilmişdi. Seksiyanın fəaliyyət dairəsinə yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması, paylayıcı şəbəkələrin qurulması və sənaye istehlakçılarının təchizatı məsələləri daxil idi. Məhz bu problemlər bütün Cənubi Qafqaz üçün son dərəcə aktual idi: 1950-ci illərin ortalarından etibarən region Azərbaycanın Qaradağ yatağı, 1970-ci ildən isə həm də İrandan idxal olunan qaz hesabına sürətlə qazlaşdırılırdı.

Konqres ərəfəsində Abdullayevin rəhbərliyi altında Azərbaycan SSR Baş Qaz İdarəsi respublikanın bütün şəhər və qəsəbələrinin qazlaşdırılmasını (buna hələ 1961-ci ildə nail olunmuşdu) təmin etmişdi və infrastrukturunu IGAT-1 kəməri vasitəsilə İran qazını qəbul etməyə hazırlayırdı.

Həmmüəllifliyin strukturu da göstəricidir: Q. N. Bardzimov gürcü, R. Q. Melikyan isə erməni tərəfini təmsil edirdi. Azərbaycan nümayəndəsinin bu kollektivdə aparıcı mövqe tutması obyektiv reallıqları əks etdirirdi: Azərbaycan regionda yeganə təbii qaz istehsalçısı və tranzitçisi idi.

“İnterqaz-70” sərgisində iştirak

Moskvada konqresin işinə paralel olaraq keçirilən "İnterqaz-70" Beynəlxas qaz sənayesi sərgisində respublikanın geniş tərkibdə təmsil olunması Azərbaycanın SSRİ-nin qaz sahəsində artan əhəmiyyətinin bariz göstəricisinə çevrildi.

Sərgidə Abdullayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Baş Qaz İdarəsinin 30 nəfərdən ibarət böyük nümayəndə heyəti iştirak edirdi. Nümayəndə heyətinin tərkibinə respublikanın qaz təsərrüfatının bütün əsas bölmələrinin nümayəndələri daxil edilmişdi. Azərbaycanlı mütəxəssislər konqres iştirakçılarını və xarici qonaqları respublikanın qazlaşdırma, təbii qazın nəqli və ondan istifadə sahəsindəki nailiyyətləri ilə yaxından tanış edirdilər. Sərginin stendlərində Azərbaycan SSR-də istehsal olunmuş qaz avadanlıqlarının çoxsaylı eksponatları və nümunələri, həmçinin Zaqafqaziya magistral kəmərlərinin istismarı və infrastrukturunu İran qazının qəbuluna hazırlanması təcrübəsini əks etdirən materiallar nümayiş etdirilirdi [11, p. 98].

İştirakın funksional təhlili

Hamburq konqresi (1967) ilə müqayisədə Abdullayevin Moskvadakı iştirakının funksional profili əhəmiyyətli dərəcədə genişləndi. Əgər Hamburqda onun rolu üç istiqamətlə — ekspert-idarəetmə

dəstəyi, dövlət-təmsilçilik funksiyası və peşəkar müzakirələrdə iştirakla məhdudlaşdırsa, Moskvada bunlara dördüncü istiqamət də əlavə olundu: elmi-texniki məruzənin birbaşa müəllifliyi.

Abdullayevin Moskva konqresindəki funksiyalarına aşağıdakılar daxil idi:

- **elmi-texniki müəlliflik** — konqresin D seksiyasında üç Cənubi Qafqaz respublikasının qazlaşdırılmasının xüsusiyyətlərinə dair məruzənin təqdim edilməsi;
- **"İnterqaz-70" sərgisində nümayəndə heyətinə rəhbərlik** — paralel olaraq keçirilən beynəlxalq sərgidə respublikanın qaz sahəsindəki nailiyyətlərini təmsil edən Azərbaycan SSR Baş Qaz İdarəsinin böyük mütəxəssis qrupuna (30 nəfər) təşkilatçılıq və rəhbərlik edilməsi; bu, IGAT-1 qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi ərəfəsində Azərbaycanın bir tranzit qovşağı (habı) kimi kəskin şəkildə artan strateji əhəmiyyətinin bariz göstəricisi idi;
- **ekspert-idarəetmə dəstəyi** — artıq İran qazını qəbul edən sistemin rəhbəri mövqeyindən qaz təchizatı və paylanması sahəsindəki global texnoloji həllərin qiymətləndirilməsi;
- **dövlət-təmsilçilik funksiyası** — Kreml Qurultaylar Sarayındakı qəbullar səviyyəsində konqresin rəsmi mərasim tədbirlərində iştirak;
- **beynəlxalq işgüzar qarşılıqlı əlaqə** — "Rockwell Manufacturing Company" şirkətinin qəbulunda iştirak və xarici tərəfdaşlarla əlaqələrin qurulması.

Nəticə

Abdullayevin Moskvada keçirilən XI Beynəlxalq Qaz Konqresində iştirakı onun beynəlxalq peşəkar karyerasında keyfiyyətə yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Hamburq (1967) bir giriş nöqtəsi idi: təcrübəli respublika rəhbəri məruzə ilə çıxış etmədən, ilk dəfə dünyanın ən böyük qaz forumunda sovet nümayəndə heyətinin tərkibində yer almışdı. Moskva (1970) isə tanınma nöqtəsinə çevrildi: eyni şəxs artıq Cənubi Qafqazı inkişaf etmiş qaz nəqliyyatı infrastrukturuna malik vahid region kimi təqdim edən rəsmi məruzənin həmmüəllifi kimi çıxış edirdi.

Statusun bu cür dəyişməsi təsadüfi deyildi. 1970-ci ilə qədər Abdullayev iyirmi ildən artıq bir müddətdə Azərbaycanın qaz sistemini qurmuşdu — "Bakqaz" Bakı Qaz Trestindən (1942-ci ildən) başlayaraq, Kommunal Təsərrüfatı naziri vəzifəsindən keçərək Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Baş Qaz İdarəsinə qədər yüksəlmişdi [6]. 1965-ci ildən SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin (Minqazprom) Texniki Şurasının üzvü [7], həmçinin 1967-ci il Hamburq konqresinin iştirakçısı olaraq, o, Moskva forumuna səriştəsi ittifaq səviyyəsində tanınmış bir mütəxəssis kimi qədəm qoymuşdu.

Birbaşa 1970-ci ildə baş vermiş ən mühüm hadisə onun rəhbərlik etdiyi qurumun institusional yüksəlişi oldu: Abdullayev Baş Qaz İdarəsinin Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturundan çıxarılmasına nail ola bildi. Baş Qaz İdarəsinin Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında müstəqil status qazanması, mahiyyət etibarilə bu qurumu respublika nazirliyinə bərabər tuturdu [13, p. 40]. Beləliklə, 1970-ci il Moskva forumunda o, artıq kommunal təsərrüfatın regional bölməsinin administratoru kimi deyil, SSRİ tərkibindəki suveren respublikanın bütün qaz sənayesinin tamhüquqlu və müstəqil rəhbəri kimi çıxış edirdi.

Moskva konqresi bu trayektorianın son nöqtəsi olmadı. 1972-ci ildə Abdullayev Bakı Magistral Qaz Kəmərləri (BMQK) İdarəsinin yaradılmasına nail oldu [8] və bununla da magistral kəmərlərin Azərbaycan hissələrini Tbilisidə yerləşən Zaqafqaziya Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin tabeliyindən çıxardı. 1974-cü ildə "Aztransqaz" İstehsalat Birliyinə rəhbərlik etməyə başladı [9]. 1976-cı ildə isə sovet nümayəndə heyətinin tərkibində Tehrandə IGAT-2 layihəsi üzrə danışıqlarda iştirak etdi [10]. Hamburq

(1967) — Moskva (1970) — Tehran (1976): bu üç forum həm Abdullayevin şəxsi tərcümeyi-halını, həm də Azərbaycanın sovet və beynəlxalq qaz siyasətindəki rolunun təkamülünü əks etdirən bütöv bir peşəkar mənzərə yaradır.

ƏLAVƏLƏR

A. M. Abdullayevin şəxsi arxivindən XI Beynəlxalq Qaz Konqresinin (Moskva, 9–13 iyun 1970-ci il) sənədləri

I Hissə. İştirakçının qeydiyyatı və eyniləşdirilməsi

Şəkil 1. Konqres iştirakçısının rəsmi döş nişanı (bacı).

Təsviri: A. M. Abdullayevin Moskvada keçirilən XI Beynəlxalq Qaz Konqresinin (1970) simvolikasını daşıyan orijinal döş nişanı. Nişanın üzərinə mətbəə üsulu ilə forumun loqosu ("11g 1970 Moskva"), ölkənin akronimi "USSR" vurulmuş və nümayəndənin soyadı yazılmışdır. Tədbirlərə əsas buraxılış vəsiqəsi kimi pəncəyin yaxasına taxılmaq üçün istifadə olunurdu.

Şəkil 2. Konqres iştirakçısının kartı (Üz tərəfi).

Təsviri: Üzərində konqresin emblemi və keçirilmə tarixləri (9–13 iyun 1970-ci il) qeyd olunmuş mavi rəngli rəsmi fərdi "İştirakçı kartı" (Participant's Card / Carte de Participant). Kartın daxili vərəqi yoldaş A. M. Abdullayevin (SSRİ) adına doldurulmuşdur ki, bu da onun 2000 nömrəli fərdi qeydiyyat nömrəsi ilə sovet nümayəndə heyətinin tamhüquqlu üzvü statusunu təsdiqləyir.

II Hissə. Konqresin elmi proqramı və rəsmi məruzə

Şəkil 3. XI Beynəlxalq Qaz Konqresinin rəsmi məruzələr reyestri (üz qabığı və daxili səhifəsi).

Təsviri: Beynəlxalq Qaz İttifaqının (IGU) üçdilli məruzələr siyahısı. D seksiyasında ("Qazın paylanması") D3 kodu altında "Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın qazlaşdırılmasının xüsusiyyətləri" mövzusunda məruzə qeydə alınıb və burada Azərbaycan SSR Baş Qaz İdarəsinin rəhbəri A. M. Abdullayevin adı müəlliflər siyahısında birinci göstərilib.

D 2	A. Г. Туманов, В. П. Максимов, Т. П. Хандога, В. Н. Кальченко (СССР) A. G. Tumanov, V. P. Maximov, T. P. Handoga, V. N. Kaltchenko (USSR)	Natural gas and gas supply of the Ukrainian Soviet Socialist Republic	Gaz naturel et l'approvisionnement en gaz de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine	Природный газ и газоснабжение Украинской ССР
D 3	A. М. Абдуллаев, Г. Н. Бардзимов, К. А. Демидов, Р. Г. Мелнкян (СССР) A. M. Abdulaev, G. N. Bardsimov, K. A. Demidov, R. G. Melikjan (USSR)	Peculiarities of gasification of Georgia, Armenia and Azerbaijan	Les particularités de la gazéification de la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan	Особенности газификации Грузии, Армении и Азербайджана
D 4	A. В. Железняков, Ч. С. Крукаускас, Л. Я. Писарчик, В. А. Генералов (СССР) A. V. Gelesnjakov, Ch. S. Krukauskas, L. Ya. Pisarchik, V. A. Generalov (USSR)	Gasification and gas supply of Lithuania, Latvia and Estonia	La gazéification et l'approvisionnement en gaz de Lituanie, Lettonie et Estonie	Газификация и газоснабжение Литвы, Латвии и Эстонии
D 5	П. Б. Заровный (СССР) P. B. Zarowni (USSR)	Municipal gas for RSFSR towns	Gaz pour les besoins domestiques des villes en RSFSR	Газ для коммунально-бытовых нужд РСФСР
D 6	У. Д. Мамаджанов, В. А. Ермишев, А. Е. Соломонов, А. С. Мельситдинов (СССР) U. D. Mamadjanov, V. A. Ermishev, A. E. Solomonov, A. S. Melsitdinov (USSR)	Gas and gas supply in Central Asia	Gaz et gazéification de l'Asie Centrale	Газ и газоснабжение Средней Азии
D 7	A. Л. Уревич (СССР) A. L. Ourevitch (USSR)	Gasification and gas supply system of Byelorussian Soviet Socialist Republic	Gazéification et distribution du gaz en République Socialiste Soviétique de la Biélorussie	Газификация и газоснабжение Белорусской ССР
D 8	H. W. J. Kempen (Netherlands) X. В. Дж. Кемпен (Голландия)	Influence of natural gas on plants and trees	L'influence du gaz naturel sur la verdure	Влияние природного газа на зеленые насаждения

III Hissə. Konqresin protokol və işgüzar tədbirləri (xronoloji ardıcılıqla)

Şəkil 4. Konqresin dövlət səviyyəli açılışına dəvətnamə (9 iyun 1970-ci il).

Təsviri: SSRİ Nazirlər Soveti Dövlət Elm və Texnika Komitəsi tərəfindən yoldaş A. M. Abdullayevin adına göndərilmiş rəsmi hökumət dəvətnaməsi. Tədbir: 9 iyun 1970-ci il, çərşənbə axşamı, saat 20:30-da Kreml Qurultaylar Sarayının Banket zalında konqresin açılışı münasibətilə təntənəli qəbul.

Şəkil 5. "Rockwell" şirkətinin beynəlxalq işgüzar qəbuluna dəvətnamə (10 iyun 1970-ci il).

Təsviri: Amerikanın iri korporasiyası "Rockwell Manufacturing Company"nin Sədri (Prezidenti) A. Klark Doqerti tərəfindən şəxsən yoldaş A. M. Abdullayevin adına ünvanlanmış ikidilli dəvətnamə kartı. Qəbul 10 iyun 1970-ci il, çərşənbə günü saat 18:30-da "Rusiya" mehmanxanasının 1-ci mərtəbəsindəki restoranda (Kreml tərəfdən) baş tutmuşdur ki, bu da Abdullayevin beynəlxalq biznes dialoqunun yüksək dairələrinə inteqrasiya olduğunu sübut edir.

Şəkil 6. Yekun hökumət banketinə dəvətnamə (13 iyun 1970-ci il).

Təsviri: SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi və SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Elmi-Texniki Cəmiyyəti tərəfindən yoldaş A. M. Abdullayevin adına göndərilmiş protokollu dəvətnamə. Tədbir: 13 iyun 1970-ci il, şənbə günü, saat 20:30-da Kreml Qurultaylar Sarayının Banket zalında konqres iştirakçılarının şərəfinə rəsmi bağlanış qəbulu.

Министерство газовой промышленности СССР
и Научно-техническое общество нефтяной и
газовой промышленности СССР просят Вас

USSR Ministry of Gas Industry and USSR
Scientific and Technical Society of Oil and Gas
Industry request the honour of the company of

г-н. Абдуллаев А.М.

пожаловать в Кремлевский Дворец съездов
на прием в честь участников
11-го Международного газового конгресса.

at the reception in honour of the participants
of the 11th International Gas Conference
to be held in the Kremlin Palace of Congresses

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
Суббота, 13 июня 1970 года. 20.30

BANQUET HALL
Saturday, June 13, 1970. 20:30

IV Hissə. Paralel sərgi fəaliyyəti

Şəkil 7. "İnterqaz-70" Beynəlxalq Sərgisinə dəvətnamə.

Təsviri: Konqreslə paralel olaraq SSRİ XTNH (VDNX) ərazisində keçirilən "İnterqaz-70" Beynəlxalq Qaz Sənayesi Sərgisinin rəsmi dəvətnaməsinin (Invitation Card) daxili görünüşü. Məhz burada A. M. Abdullayev respublikanın nailiyyətlərini və infrastrukturunun IGAT-1 layihəsi üzrə tranzitə hazırlığını nümayiş etdirən Azərbaycan SSR Baş Qaz İdarəsinin 30 mütəxəssisindən ibarət geniş nümayəndə heyətinə rəhbərlik etmişdir.

İstifadə olunan mənbələr

1. International Gas Union. Transactions / Compte rendu / Schlußbericht. Vol. 1: General Section. 10th International Gas Conference. Hamburg: IGU; 1967.
2. Nies S. Oil and Gas Delivery to Europe: An Overview of Existing and Planned Infrastructures. Brussels/Paris: IFRI-ARIS; 2008.
3. Central Intelligence Agency. Economic Implications of Soviet-Iranian Agreements Involving Oil and Gas. Intelligence Memorandum RR IM 67-29. Washington, D.C.: CIA; 1967 (Declassified 1998). https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000381440.pdf
4. International Gas Union. List of Participants / Liste des Congressistes / Teilnehmerliste. 10th International Gas Conference. Hamburg: IGU; 1967 June 6–10.
5. International Gas Union. List of Papers Presented for the 11th International Gas Conference in Moscow. Moscow: IGU; 1970 June 9–13.
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Abdullayevin şəxsi işi. Fond (f.) 1, siyahı (s.) 87, № 33.
7. SSRİ Qaz Sənayesi Dövlət İstehsalat Komitəsinin Texniki Sovetinin üzvü təyin edilməsi haqqında Abdullayevə məktub (1965). Zenodo; 2026. <https://zenodo.org/records/20341812>
8. Bakı Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin (BMKKİ) rəisi Abdullayevin şəxsiyyət vəsiqəsi, 1972. Zenodo; 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19711604>
9. “Aztransgaz” İstehsalat Birliyinin direktoru Abdullayevin şəxsiyyət vəsiqəsi, 1974. Zenodo; 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20185900>
10. “Aztransgaz” İstehsalat Birliyi. 1976-cı ildə IGAT-2 üzrə Sovet-İran danışıqları: Təhranda “Kopakabana” restoranında iş naharından fotosəkil. Zenodo; 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20366547>
11. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA). Baş Qazın 1970-ci il üzrə ümumi məsələlər üzrə 223–440 nömrəli əmrləri. F. 3084, s. 1, №33.
12. ARDA. 1970-ci il şəhər qaz təchizatının təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər haqqında Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti ilə yazışmalar. F. 3084, s. 1, №37.
13. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin arxivi. Abdullayevin şəxsi işi. F. 2, siy. 1, №277.